

УДК: 616.831-009: 616-079.3

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРО- БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТОЧНОСТЬЮ

Максудова Хуршида Набиевна

Тилавова Хилола Одиловна

Ташкентский педиатрический медицинский институт

АННОТАЦИЯ Одна из частых форм цереброваскулярных расстройств – вертебрально-базиллярная недостаточность (ВБН), рассматриваемая как обратимая ишемия мозговых структур, кровоснабжаемых из сосудов позвоночных и основной артерий. Рассматривая ВБН в рамках одного из синдромов цереброваскулярной патологии, следует помнить, что тактика ведения таких больных, с учетом риска прогрессирования заболевания, должна соответствовать принципам лечения и вторичной профилактики сосудистых поражений головного мозга. Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют убедительные данные о том, что направления медикаментозного лечения больных с симптомным поражением каротидных и вертебрально-базиллярной систем могут быть различными.

Ключевые слова: вертебро базиллярная недостаточность, дисфункция эндотелия, атеросклероз, гемодинамика, кровоток, коагулопатии.

ANNOTATION One of the most common forms of cerebrovascular disorders is vertebral–basilar insufficiency (VB), considered as reversible ischemia of brain structures supplied with blood from the vessels of the vertebrae and the main arteries. Considering IBD in the framework of one of the syndromes of cerebrovascular pathology, it should be remembered that the management tactics of such patients, taking into account the risk of disease progression, should comply with the principles of treatment and secondary prevention of vascular lesions of the brain. It should be noted that there is currently no convincing evidence that the

directions of drug treatment of patients with symptomatic lesions of the carotid and vertebral-basilar systems may be different.

Keywords: *vertebrobasilar insufficiency, endothelial dysfunction, atherosclerosis, hemodynamics, blood flow, coagulopathy.*

Вертебрально-базилярная недостаточность (ВБН), — это обратимое нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоночными и основной артериями (Кандыба Д. В., Кузнецова О. Ю. 2014). Вертебро-базилярная недостаточность - заболевание хронического характера, которое представляет собой ухудшение функционирования головного мозга из-за нарушения кровоснабжения в базилярных и позвоночных артериях. Болезнь быстро прогрессирует, а симптомы выражены на ранних стадиях. На сегодняшний день одной из ведущих причин инвалидизации населения являются сосудистые катастрофы в вертебро-базилярном бассейне поскольку при данной патологии страдают мозжечок, ствол мозга и верхние сегменты шейного отдела спинного мозга, задние отделы полушарий, что приводит к нарушениям вестибулярных функций, расстройствам статики и координации, зрительным и глазодвигательным нарушениям, что затрудняет физическую, психическую и социальную реализацию личности (Ибрагимова Е.Л. с соавт.,2012; Луцик А.А., с соавт., 2014).

Причины возникновения

Существует множество причин, по которым может развиваться вертебро-базилярная недостаточность. Наиболее распространенными являются: генетическая предрасположенность к патологии; травмирование шейного отдела позвоночника; воспалительные процессы в стенках кровеносных сосудов; атеросклероз; сахарный диабет; постоянное повышенное артериальное давление; нарушение проходимости артерий;

диссекция вертебробазилярных артерий; тромбоз базилярной или позвоночной артерий;

сдавливание позвоночной или базилярной артерии вследствие чрезмерного увеличения лестничной мышцы, грыжи.

Кроме этого, спровоцировать появление болезни могут такие отрицательные факторы: лишний вес; малоподвижный образ жизни; неправильное питание; пагубные привычки.

Клиническая картина

В моменты приступов больной обычно испытывает такие недомогания: сильное головокружение; давящая боль в области затылка; неприятные ощущения в шейной части.

При более выраженном синдроме могут добавляться такие симптомы: онемение конечностей; потеря сознания; дезориентация в пространстве и времени; нарушение работы опорно-двигательного аппарата; галлюцинации; ухудшение речи и слуха; парестезия лица и шеи.

Если больному не предоставить своевременного лечения, синдром вертебро-базилярной болезни прогрессирует. Хроническая форма имеет менее выраженные признаки, однако они со временем нарастают, что может привести к более серьезным последствиям: беспричинная смена настроения; легкое головокружение; приливы жара; тошнота; тупая боль в области затылка; легкое помутнение сознания; общая слабость организма; ухудшение памяти; тахикардия; повышенное потоотделение; першение в горле.

Диагностика вертебро-базилярной недостаточности

Установлением диагноза при вертебро-базилярной недостаточности занимается невропатолог. Не менее компетентным специалистом в этом вопросе является мануальный терапевт, который не только может точно определить заболевание, но и проведет лечебные процедуры.

Во время диагностики пациенту необходимо пройти такие исследования

Биохимический и общий анализ крови, рентген позвоночника, реоэнцефалография, МРТ, инфракрасная термография, нейропсихологическое тестирование, прослушивание артериальных шумов, пробы с гипервентиляцией.

Лечение: Терапия при вертебро-базилярной недостаточности должна быть комплексной. Терапевт назначает обычно прием таких медикаментозных препаратов: Вазодилататоры - направлены на расширение стенок сосудов. Антиагреганты - необходимы для минимизации риска возникновения тромбов. Нейропротекторы - предотвращают нарушение церебрального метаболизма. Антигипертензивные - приводят в норму артериальное давление. Ноотропы - улучшают работу головного мозга. К немедикаментозным составляющим лечения синдрома относятся: Мануальная терапия. Способствует улучшению подвижности суставов, устраняет нарушения в системе мышц и связок. Лечебный массаж. Снижает болезненные ощущения, мышечное перенапряжение. Лечебная физкультура. Уменьшает нагрузку на позвоночник, увеличивает его подвижность. Акупунктура. Назначается в качестве обезболивающего средства, укрепления организма. Магнитотерапия. Устраняет боли, расширяет кровеносные сосуды. В период реабилитации и после лечения человек с вертебро-базилярной недостаточностью не может возвращаться к обычной жизни, в которой присутствуют вредные привычки, неправильный режим. Пациент должен проводить определенные меры для контроля состояния и предотвращения ухудшения: регулярный контроль артериального давления; диетический режим питания с употреблением минимального количества соли; полный отказ от спиртных напитков и сигарет; оздоровительные физиопроцедуры у мануального терапевта; лечебная физкультура, вертебро-базилярной недостаточности. Чтобы предотвратить возникновение вертебро-базилярной недостаточности, людям, у которых есть предрасположенность к

заболеванию, требуется придерживаться таких правил: правильно питаться, ограничив употребление соленых блюд; регулярно делать гимнастику - умеренные физические нагрузки положительно влияют на состояние сосудов и процесс кровообращения; больше времени проводить на свежем воздухе; стараться избегать стрессовых ситуаций, травмирования; полностью отказаться от вредных привычек; удобно располагать туловище во время работы и ночного отдыха; регулярно посещать мануального терапевта для профилактического осмотра.

Прогноз

Современная терапия позволяет добиться того, что болезнь отступает, симптомы полностью перестают беспокоить пациента. На ранних стадиях достаточно будет лечебной физкультуры и физиотерапии. Если причиной стал шейный остеохондроз, который не поддается лечению, то придерживаться правильного образа жизни нужно всегда, во избежание повторного приступа вертебро-базиллярной недостаточности. Игнорирование синдрома с течением времени приводит к ишемическим атакам. Самый опасный исход - инсульт.

Начало формы

В развитии вертебро базилярной недостаточности огромное влияние имеет состояние сосудистой стенки – эндотелия. Под дисфункцией эндотелия (ЭД) понимают нарушение равновесия концентраций медиаторов, обеспечивающих оптимальное течение эндотелийзависимых процессов в норме. Нормально функционирующий эндотелий путем выработки биологически активных веществ обеспечивает адекватную регуляцию тонуса сосудистой стенки, поддерживает ее анатомическую сохранность и регулирует процессы ремоделирования сосудов, влияет на процессы свертывания крови и тромбообразования, участвует в местных воспалительных реакциях (Chrissobolis S.et al.,2011).

В основе развития ЭД лежит дисбаланс между медиаторами, обеспечивающими в норме оптимальное течение всех эндотелийзависимых процессов. К причинам ЭД относят ишемию и гипоксию тканей, гипертензию, гипергликемию, эндогенные и экзогенные интоксикации, действие цитокинов, нарушение липидного обмена, другие местные и общие процессы, которые усиливают гибель эндотелиоцитов, вызывают неполноценную их регенерацию (Urso, C. et al.,2011). Результатом ЭД является развитие вазоспазма, нарушение сосудистой реактивности, изменение структуры и роста сосудов, нарушение регуляции сосудистой проницаемости, процессов адгезии лейкоцитов, усиление тромбообразования и, в конечном итоге, развитие и прогрессирование цереброваскулярной патологии и процессов атерогенеза (Vanhoutte, P. M. et al.,2009). Поэтому ЭД следует рассматривать как начальное звено сосудистого поражения. Однако механизмы ее возникновения и развития изучены недостаточно, а роль скорости кровотока в патогенезе данных нарушений требует дальнейшего рассмотрения. Известно, что в классическом представлении напряжение сдвига (shear stress) — это сила, прикладываемая к верхнему слою ламинарно текущей жидкости, вызывающая смещение нижележащих слоев относительно друг друга в направлении прикладываемой силы (Ngai, C. Y. et al.,2010). Поток крови деформирует эндотелиальную мембрану, что приводит к активации ионных каналов, изменению гликокаликса, белков цитоскелета, возбуждению тирозинкиназных механорецепторов на поверхности клетки (Ngai, 2010). Это потенцирует запуск систем внутриклеточных мессенджеров и синтез биологически активных веществ, оказывающих широкий спектр местных и системных регуляторных воздействий. При этом характер ответа эндотелия зависит от величины, направления и постоянства напряжения сдвига, которое напрямую связано со скоростью сдвига, скоростью потока, вязкостью крови и формой (кривизной) сосуда. Таким образом, кровь, движущаяся по сосуду,

контактирует с эндотелием, и на границе этого взаимодействия возникает внутреннее трение, описываемое в терминах напряжения и скорости сдвига. При ламинарном потоке напряжение сдвига стенок сосуда пропорционально скорости потока через данный сосуд. Следовательно, эндотелиальные клетки, выстилающие сосуд, способны ощущать, а следовательно, реагировать, на скорость движения потока крови через сосуд, улавливая изменения напряжения сдвига, которое воздействует на них (Barakat, A. I., et al., 2008). В этой связи научный интерес в первую очередь направлен на выявление роли гемодинамических факторов в ЭД. Учитывая универсальную роль эндотелия в регуляции сосудистого тонуса, полученные данные могут иметь существенное значение в понимании патогенеза ЭД и эффективности методов ее профилактики. Таким образом, может закрепляться патологический круг формирования сосудистой патологии мозга, включая не только внешний негативный (спондилогенный) фактор, но и дисбаланс различных эндогенных систем (эндотелиальной, липидной), влияющих на гемодинамику мозга. Следовательно, дальнейшее изучение этих взаимосвязей имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение.

Конец формы

Таким образом, анализ изученной научно-медицинской литературы, показал что актуальными остаются вопросы посвященные комплексному анализу гемостатических и гемореологических факторов с оценкой их влияния на микроциркуляцию при тромболитической терапии у больных с вертебро - базилярной недостаточностью. Важность коррекции патологических изменений в системе гемостаза и гемореологии не подвергается сомнению. Попытки найти дополнительные пути восстановления эндотелиальной дисфункции предпринимаются в основном в рамках кардиологических исследований.

Список использованной литературы

Ананьева Е.С., Филатова М.А. Особенности течения и факторы риска повторных острых нарушений мозгового кровообращения. //Прикладные информационные аспекты медицины. 2014. Т. 17. № 2. С. 59-62.

Бахметьев А.С., Двоенко О.Г., Матвеев В.В., Семенова О.Н., Курсаченко А.С., Сухоручкин В.А. Структура и распространенность стенозирующего атеросклероза в вертебро-базиллярном бассейне //Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2017. Т. 6. № S4. С. 11.

Волков С.К. Вертебрально-базиллярная недостаточность: клинические и диагностические аспекты // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.— 2010.— № 2.— С. 33–39.

Гафарова М.Э., Домашенко М.А., Коробкова Д.З., Максимова М.Ю., Лоскутников М.А., Шабалина А.А., Костырева М.В., Коновалов Р.Н. Гемореология и гемостаз у пациентов с ишемическим инсультом при проведении тромболитической терапии // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2015. – Том №9. (1). – С. 4-11.

Домашенко М.А., Гафарова М.Э., Максимова М.Ю. Тромбоцитарно-сосудистый гемостаз и особенности антиагрегантной терапии у пациентов с ишемическим инсультом после внутривенной тромболитической терапии //Материалы III Российского международного конгресса «Цереброваскулярная патология и инсульт», Казань, Россия, 2014. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова, 2014. – Том 114, №8. – С. 239-240

Домашенко М.А., Лоскутников М.А., Гафарова М.Э., Максимова М.Ю. Интракраниальный атеросклероз: клинические проявления и подходы к терапии // Фарматека. – 2014. – № 19 (292). – С. 68-73.

Домашенко М.А., Максимова М.Ю., Гафарова М.Э., Костырева М.В., Шабалина А.А. Состояние тромбоцитарно-сосудистого звена гемостаза

упациентов с ишемическим инсультом после системного тромболиза
//Нервные болезни. – 2014. – № 2. – С. 15-19

Зайцева О.В. Клинико-диагностические критерии и лечение
головокружения при вертебробазилярной дисциркуляции
//Русский медицинский журнал.— 2009.— Т. 17.— № 11.— С. 798–800.

Камчатнов П.Р., Чугунов А.В., Михайлова Н.А.
Вертебральнобазилярная недостаточность — проблемы диагностики и
терапии //Медицинский совет.— 2013.— № 1.— С. 69–73.

Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство /
под ред. В. В. Долгова, В. В.Меньшикова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — Т.
1. — 928 с.

Ковальчук В.В., Хайбуллин Т.Н., Миннуллин Т.И., Аманова Э.О.
Особенности нарушения функционирования различных неврологических
систем при сосудистых заболеваниях головного мозга. //Наука и
здравоохранение. 2016. № 6. С. 98-111.

Кузнецова С.М., Мазур С.Г., Семёнова А.В., Гармаш Ю.Ю. Динамика
состояния мозгового кровообращения у больных среднего и пожилого
возраста в различные периоды инсульта. //Журнал Неврології ім. Б.М.
Маньковського. 2016. Т. 4. № 1. С. 5-14.

Луцик А.А., Казанцев В.В., Бондаренко Г.Ю., Пеганов А.И. Базилярная
сосудистая недостаточность. Медицина в Кузбассе. 2014. Т. 13. № 1. С. 37-42.

Максимова М.Ю., Домашенко М.А., Лоскутников М.А., Гафарова
М.Э. Гемостазиологические и гематологические изменения и клинический
исход у пациентов с острым ишемическим инсультом на фоне
внутривенной тромболитической терапии // Здравоохранение Таджикистана. –
2014. – №1. –С. 87-94.

Путилина М.В. Головокружение как проявление церебральной ишемии
// Лечебное дело.— 2012.— № 2.— С. 27–34.

Семенютин В.Б., Асатурян Г.А., Никифорова А.А., Савелло А.В., Алиев В.А., Панунцев Г.К., Ибляминов В.Б., Чачхалия М.Х., Патцак А., Дуданов И.П., Павлов О.А., Лаптев К.В. Предикторы инсульта у пациентов со стенозами внутренних сонных артерий. //Вестник Российской военно-медицинской академии. 2016. № 4 (56). С. 27-31.

Соколова И.А., Рыкова С.Ю., Шахназаров А.А., Гафарова М.Э., Краснова Т.Н., Хохлова М.Д., Любин Е.В., Скрябина М.Н., Жданов А.Г., Федянин А.А. Агрегация эритроцитов: некоторые вопросы и гипотезы // Российский журнал биомеханики. – 2011. – Т. 15. № 1. – С. 7-22.

Танашян М.М. , Щепанкевич Л.А., Орлов С.В., Теленкова Н.Г., Шабалина А.А., Костырева М.В. Гемореология и гемостаз у больных с ишемическим инсультом на фоне сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома//Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2014 - №3 – 14-20

Тян В.Н., Гойденко В.С. Комплексная терапия цереброваскулярных расстройств, обусловленных вертеброгенными причинами // Мануальная терапия.— 2011.— № 4 (44).— С. 19–25.

Шевченко Е.В., Рамазанов Г.Р., Петриков С.С. Причины головокружения у больных с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения //В книге: оказание скорой медицинской и неотложной медицинской помощи раненым и пострадавшим при массовом поступлении материалы Всероссийской конференции в рамках 3-го съезда врачей неотложной медицины (к 125-летию С.С. Юдина). 2016. С. 155.

Щепанкевич Л. А., Вострикова Е. В., Пилипенко П. И. Динамика изменений маркеров эндотелиальной дисфункции у больных ишемическим инсультом на фоне сахарного диабета 2 типа // Медицина и образование в Сибири : сетевое научное издание. –2014.–№2.– Режим доступа:http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1345

Щепанкевич Л. А., Вострикова Е. В., Пилипенко П. И. Показатели макро- и микрореологии у больных с ишемическим инсультом на фоне сахарного диабета 2 типа при различной тяжести течения заболевания // Медицина и образование в Сибири : сетевое научное издание.— 2013. – № 6. – Режим доступа:http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1233

Щепанкевич Л. А., Пилипенко П.И., Вострикова Е. В., Танащян М. М. Клинико-еологические корреляции у больных с ишемическим инсультом на фоне сахарногодиабета 2 типа// Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. - 2014. - №8. –С.76-85

Щепанкевич Л.А., Пилипенко П.И., Пикалов И.В., Вострикова Е.В. Ишемический инсульт: оценка параметров сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза в остром периоде заболевания // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2011.№ 1.- С.42-46.

Щепанкевич Л.А., Пилипенко П.И., Пикалов И.В., Вострикова Е.В. Пилипенко П.И., Пикалов И.В., Вострикова Е.В. Ишемический инсульт: оценка параметров сосудистотромбоцитарного звена гемостаза в остром периоде заболевания//Кардиолог.-2011.- №2.-с.15-19

Oxidative stress and endothelial dysfunction in cerebrovascular disease / S. Chrissobolis [et al.] // *Front. Biosci.* — 2011. — Vol. 16(1). — P. 1733–1745.

Bowen MT , Rebello LC , Bouslama M , Haussen DC , Grossberg JA , Bianchi NA , Belagaje S , Anderson A , Frankel MR , Nogueira RG. Clinical and Imaging Outcomes of Endovascular Therapy in Patients with Acute Large Vessel Occlusion Stroke and Mild Clinical Symptoms. *Interv Neurol.* 2018 Feb;7(1-2):91-98. doi: 10.1159/000481205. Epub 2017 Nov 23.

Cao J , Xuan J , Chen R , Zhu X , Shao H , Chao X , Zhi F , Shao N(4), Peng Y(5). Intra-Arterial Treatment for Patients with Severe Acute Vertebrobasilar Occlusion: A Single-Center Retrospective Study. *J Stroke*

Cerebrovasc Dis. 2017 Oct;26(10):2376-2382. doi:
10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.05.028. Epub 2017 Jun 27.

Chang A , Ricci B , Grory BM , Cutting S , Burton T , Dakay K , Jayaraman M , Merkler A , Reznik M , Lerario MP , Song C, Kamel H , Elkind MSV(5), Furie K , Yaghi S(6). Cardiac Biomarkers Predict Large Vessel Occlusion in Patients with Ischemic Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Jun;28(6):1726-1731. doi:
10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.02.013. Epub 2019 Mar 19.